

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
ABU RAYHON BERUNIY NOMIDAGI
URGANCH DAVLAT UNIVERSITETI

“MINTAQANI IJTIMOIIY-IQTISODIY
RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB
MASALALARI” MAVZUSIDA RESPUBLIKA
ILMIY-AMALIY ANJUMANI

2025
15-16-oktyabr

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
ABU RAYHON BERUNIY NOMIDAGI URGANCH DAVLAT
UNIVERSITETI

“Mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning dolzarb masalalari” mavzusida
Respublika ilmiy-amaliy anjumani
MATERIALLARI

15-16-oktabr, 2025-yil Urganch, O‘zbekiston

UO‘K: 332.1(082)

KBK: 65.04

M 52

“Mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning dolzarb masalalari” mavzusida Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari [Matn]: konferensiya materiallari / jamoa. - Urganch: Khwarezm publication, 2025.- 692 b.

Respublika konferensiya materiallari tezislar to‘plamidan iborat bo‘lib, unda mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy jihatlari va yo‘nalishlari, mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda ilm-fan va innovatsiyalarni o‘rni, mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ekonometrik modellari, mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni roli, mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda xizmat ko‘rsatish va turizmni o‘rnini tadqiq qilish masalalariga oid materiallar kiritilgan.

To‘plam iqtisodiyot sohasida faoliyat ko‘rsatayotgan, ilmiy tadqiqotlar olib borayotgan yosh olimlar, tayanch doktorantlar, mutaxassislar, mustaqil izlanuvchi va magistrilar uchun mo‘ljallangan.

Mas’ul muharrirlar:

i.f.d., prof. Abdullayev I.S.

Tahrir hay’ati:

**i.f.d., prof. Ruzmetov B.R.,
i.f.d., prof. Doschanov T.D.,
i.f.d. dots. Islamutdinov V. F.,
dots. Rahimov T. J.,
i.f.n. Yadigarov M.,
i.f.n. Avezov B. K.,
dots. Gulmanov M. A.,
PhD. Palvaniyazov A. A.,
PhD. Atayev J. E.,
PhD. Ibodullayev D. I.,
dots. Yusubov I. I.,
PhD. Qo‘ziboyev B. H.,
PhD. Axmedov Sh. Q.,
PhD. Nasretdinova F. A.**

Taqrizchilar:

**i.f.d., prof. Xatamov O. K.
i.f.d., prof. Xudayberganov D. T.**

ISBN: 978-9910-599-37-8 ©“Khwarezm publication” MChJ nashriyoti, 2025-y.

© “Mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning dolzarb masalalari” mavzusida Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari

“EKONOMETRIK MODELLAR ASOSIDA INSON KAPITALING MINTAQA IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA’SIRINI BAHOLASH USULLARI”

J.R.Rustamov

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya. Maqolada inson kapitalining mintaqaviy iqtisodiy rivojlanishga ta’siri ekonometrik modellar asosida tahlil qilingan. Tadqiqotda inson kapitalining iqtisodiy o’sishga bevosita (Lucas–Uzawa, Solow–Swan modellari) va bilvosita (Nelson–Phelps yondashuvi) ta’sir kanallari ko‘rib chiqilgan. Natijalar inson kapitali va texnologik omillar iqtisodiy o’sishni shakllantirishda muhim rol o‘ynashini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: inson kapitali, iqtisodiy o’sish, ekonometrik model, TFP, Solow–Swan modeli, Lucas–Uzawa, Nelson–Phelps yondashuvi.

Abstract. The article analyzes the impact of human capital on regional economic development based on econometric models. It examines both the direct (Lucas–Uzawa, Solow–Swan models) and indirect (Nelson–Phelps approach) channels of influence. The results show that human capital and technological factors play a crucial role in shaping economic growth.

Keywords: human capital, economic growth, econometric model, TFP, Solow–Swan model, Lucas–Uzawa, Nelson–Phelps approach.

Аннотация. В статье анализируется влияние человеческого капитала на региональное экономическое развитие на основе эконометрических моделей. Рассмотрены прямые (модели Лукаса–Узавы, Солоу–Свона) и косвенные (подход Нельсона–Фелпса) каналы воздействия. Результаты показывают, что человеческий капитал и технологические факторы играют важную роль в формировании экономического роста.

Ключевые слова: человеческий капитал, экономический рост, эконометрическая модель, TFP, модель Солоу–Свона, Лукаса–Узавы, подход Нельсона–Фелпса.

Zamonaviy iqtisodiy rivojlanish jarayonida inson kapitali barqaror o’sishning asosiy omillaridan biri sifatida e’tirof etilmoqda. Iqtisodiy nazariya taraqqiyotining dastlabki bosqichlarida iqtisodiy o’sish asosan jismoniy kapital va mehnat resurslari bilan izohlangan bo‘lsa, bugungi kunda bilim, ko‘nikma va malakaga ega inson resurslari iqtisodiy samaradorlikni belgilovchi eng muhim omil sifatida qaralmoqda.

Inson kapitali tushunchasi ilk bor Adam Smit tomonidan ilgari surilgan bo‘lib, u o‘zining “Xalqlar boyligi” asarida mamlakat aholisi tomonidan egallangan va foydali hisoblangan barcha ko‘nikmalarni kapitalning bir qismi sifatida ta’riflagan. Biroq, Alfred Marshall inson kapitalini amaliy jihatdan o‘lchash juda murakkabligi sababli uning iqtisodiy tahlilda qo‘llanishi foydasiz ekanini ta’kidlagach, ushbu yondashuv bir necha o‘n yillar davomida iqtisodiy tadqiqotlarda deyarli qo‘llanmagan. Inson kapitali tushunchasi faqatgina 1960-yillarda yana iqtisodiy adabiyotlarda paydo bo‘ldi. Teodor Shults inson kapitali nafaqat miqdoriy, balki sifat jihatlariga ham ega ekanligini ta’kidladi hamda uni o‘lchashning bir nechta usullarini taklif qildi.

Inson kapitalini miqdoriy va sifat jihatdan o‘lchash imkoniyatining paydo bo‘lishi uni amaliy iqtisodiy tadqiqotlarga kiritish uchun keng yo‘l ochdi. Gari Beker (1964) o‘z tadqiqotlarida inson kapitalining daromadlarga ta’sirini baholash uchun empirik ma’lumotlardan foydalandi[1]. Jacob Mincer esa o‘zining muhim ishlari orqali inson kapitalini daromadlar funksiyasiga qo‘shish imkonini beruvchi shaxsiy investitsiya modelini ishlab chiqdi.

Empirik tadqiqotlarda inson kapitali makro darajaga kengaytirilgach, u iqtisodiy o‘sish modellariga ham kiritildi. Jacob Mincer 1984 - yilda inson kapitalini ishlab chiqarish omili sifatida e’tirof etdi. U mehnat xizmatlarining kapital tusini to‘g‘ri baholash zarurligini ta’kidlab, inson kapitali ishlab chiqarish jarayonida jismoniy kapital bilan birgalikda muvofiqlashuvini qayd etdi. Shuningdek, Mincerning fikricha, inson kapitalining o‘sishi va tarqalishi barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta’minlash uchun muhim omil hisoblanadi.

Inson kapitali va iqtisodiy o‘sishni bog‘lovchi konseptual asosni yaratish yo‘lidagi urinish sifatida Paul Romer 1990 – yilda tajriba ma’lumotlari asosida tahlil o‘tkazgan[2]. Romerdan so‘ng boshqa iqtisodchilar ham makro darajada inson kapitali va o‘sish modelini shakllantirishga kirishdilar, biroq ularning empirik tadqiqotlari turlicha natijalarni ko‘rsatdi.

Mankiw, Romer va Weil Solow-Swan modelini kengaytirib, unda nafaqat jismoniy kapital, balki inson kapitali to‘planishini ham inobatga olganlar. Ularning hisob-kitoblari shuni ko‘rsatadiki, kengaytirilgan Solow modelida inson kapitali mamlakatlar o‘rtasidagi jon boshiga daromad tafovutlarini tushuntirishda jismoniy kapital kabi muhim ahamiyat kasb etadi.

Solow-Swan modeli yaratilganidan buyon iqtisodchilar ushbu modelga inson kapitalini kiritishga intilib kelishmoqda. Inson kapitalining iqtisodiy natijalarga ta’sirini o‘rganishda ikki xil ta’sir qilish dinamikasi mavjud: birinchisi — bevosita ta’sir kanali, ikkinchisi esa — bilvosita ta’sir kanali.

Bevosita ta'sir kanali yondashuvi Lucasning mashhur maqolasi (1988) ga asoslangan bo'lib, keyinchalik Lucas–Uzawa modeli sifatida tanilgan[3]. Ushbu yondashuv inson kapitalini ishlab chiqarish jarayonidagi kiruvchi omil sifatida ko'rsatadi. Bu modelda inson kapitalining jamg'arilishi ishlab chiqarish hajmiga bevosita ta'sir qiladi, xuddi mehnat va jismoniy kapital kabi boshqa omillar singari. Shu sababli, bu yondashuv bevosita ta'sir kanali deb nomlangan. Mankiw, Romer va Weil (1992) tomonidan taklif qilingan kengaytirilgan Solow modeli ushbu yondashuvning davomidir. U Solow–Swan modeliga asoslanib, ishlab chiqarish funksiyasiga inson kapitali kiritilgan holda ishlab chiqilgan. Model quyidagicha ifodalanadi:

$$Y_t = K_t^{\{\alpha\}} \cdot H_t^{\{\gamma\}} \cdot (A_t \cdot L_t)^{\{\beta\}} \quad (1)$$

bu yerda belgilar Solow–Swan modelidagi kabi qo'llanadi. Faqat yangi o'zgaruvchi inson kapitalini ifodalash uchun qo'shilgan. Birinchi bosqichda barcha kiruvchi va chiquvchi o'zgaruvchilar jon boshiga (per-capita) shaklga o'tkaziladi. Bunda $y_t = \frac{Y_t}{L_t}$ jon boshiga real yalpi ichki mahsulotni (real GDP per capita), $k_t = \frac{K_t}{L_t}$ jon boshiga jismoniy kapitalni (per-capita physical capital), hamda $h_t = \frac{H_t}{L_t}$ o'rtacha inson kapitalini (average human capital) anglatadi. Ishlab chiqarish funksiyasini jon boshiga (per-capita) ko'rinishga o'tkazish uchun (1)-tenglamani ikkala tomonini ham L_t aholiga bo'linadi. Har bir mintaqani ifodalash uchun pastki i indeks qo'shib, tenglamaning ikkala tomoniga logarifm qo'llaniladi.

$$\ln(y_{i,t}) = \ln(A_{i,t}) + \alpha * \ln(k_{i,t}) + (\gamma + \alpha + \beta - 1) * \ln(L_{i,t}) + \gamma * \ln(h_{i,t}) + \varepsilon_{i,t} \quad (2)$$

Ushbu formula asosida $t - 1$ ni shakllantirib (2) tenglamadan ayiramiz va quyidagi natijaga erishiladi.

$$\Delta \ln(y_{i,t}) = \Delta \ln(A_{i,t}) + \beta_1 * \Delta \ln(k_{i,t}) + \beta_2 * \Delta \ln(L_{i,t}) + \beta_3 * \Delta \ln(h_{i,t}) + \varepsilon_{i,t} \quad (3)$$

Ushbu tenglama(3) to'g'ridan-to'g'ri ta'sir yondashuvi asosidagi bazaviy empirik baholash modelining poydevorini tashkil etadi. Yakuniy baholash modeli shakli, (4)-tenglama, mintaqaviy darajadagi inson kapitalini ifodalash uchun *quota_ratio* ko'rsatkichini o'z ichiga oladi hamda nazorat o'zgaruvchilari to'plami X_i ni qo'shadi.

$$\Delta \ln(y_{i,t}) = \beta_0 + \beta_1 * \Delta \ln(k_{i,t-1}) + \beta_2 * \Delta \ln(L_{i,t-1}) + \beta_3 * \Delta \ln(\text{quota_ratio}_{i,t-3}) + \beta_3 * X_{i,t-1} + \varepsilon_{i,t} \quad (4)$$

Ushbu bevosita ta'sir modelida asosiy koeffitsiyenti β_3 (4-tenglama) bo'lib, u oliy ta'lim kvotasi ulushi o'zgarishining viloyatlar bo'yicha jon boshiga to'g'ri keladigan real YAIM o'zgarishiga ta'sirini o'lchaydi. Barcha kirish o'zgaruvchilari

log-differensiya shaklida ifodalangan bo‘lib, koeffitsiyentlar ularning o‘shish sur‘atlari elastikligi sifatida talqin qilinadi. Ya’ni, agar kirish o‘zgaruvchisining o‘shish sur‘ati 1% ga ortsa, jon boshiga to‘g‘ri keladigan real YAIMning o‘shish sur‘ati $\beta\%$ ga oshadi. Uchinchi kirish o‘zgaruvchisi — *quota_ratio* viloyat darajasidagi inson kapitali darajasini o‘lchash uchun qo‘llaniladi.

Bilvosita ta’sir kanali inson kapitalining iqtisodiy o‘shishga bevosita emas, balki umumiy omillar unumdorligi (TFP) orqali ta’sir etishi orqali izohlanadi. Bu yondashuvda inson kapitali ishlab chiqarish hajmiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri hissa qo‘shmaydi. U avvalo mintaqada yangi texnologiyalarni o‘zlashtirish va rivojlantirish jarayonini tezlashtiradi, natijada TFP ortadi. Solow–Swan modelida A_t bilan ifodalangan TFP o‘shishi esa ishlab chiqarishning umumiy hajmini oshirishga xizmat qiladi.

Bu yondashuv Nelson va Phelps tomonidan ilgari surilgan bo‘lib, unda inson kapitali texnologik taraqqiyot bilan quyidagi kanal orqali bog‘langan[4].

$$\left[\frac{A_t}{A_t} = \Phi(H_t) \cdot \left(\frac{A_t^* - A_t}{A_t}\right), \Phi(0) = 0, \Phi'(0) > 0\right] (1)$$

Chap tomonda texnologik taraqqiyot ifodalanadi. O‘ng tomonda esa texnologiya tafovuti ikki mintaqaning umumiy omil unumdorligi (TFP) o‘rtasidagi farqqa asoslanadi, ya’ni $\left(\frac{A_t^* - A_t}{A_t}\right) \cdot \frac{A_t}{A_t}$. Bu yerda A_t – barcha mintaqalardagi eng yuqori darajadagi TFP bo‘lib, nazariy maksimal darajani ifodalaydi. $\Phi(H_t)$ esa mintaqaning texnologiyani o‘zlashtirish qobiliyatini bildiradi va u inson kapitali darajasi H_t oshgani sari ortib boradi.

Benhabib va Spiegel Nelson va Phelps nazariyasini qabul qilib, uni inson kapitalining o‘shish dinamikasini umumiy omil mahsuldorligi (TFP) orqali iqtisodiy mahsulotga ta’sirini tahlil qilish uchun kengaytiradilar. Ularning fikricha, inson kapitali iqtisodiy o‘shishga to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta’sir ko‘rsatmaydi; u faqat TFPga ta’sir qiladi. Shu bilan birga, TFPning o‘shishi iqtisodiy o‘shishni rag‘batlantiradi. Shunday qilib, inson kapitali iqtisodiy mahsulotga TFP orqali bilvosita ta’sir ko‘rsatadi.

Bilvosita ta’sir yondashuvining to‘liq modeli (2-tenglama) quyidagicha ifodalanadi. Ushbu modelda viloyatlar bo‘yicha TFP o‘shishi inson kapitali, texnologik spilloverlar, kapitalning yangilanish darajasi hamda to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta’sir yondashuvi modelida qo‘llanilgan nazorat o‘zgaruvchilarining funksiyasi sifatida baholanadi.

$$TFP_{growth_{i,t}} = \beta_0 + \beta_1 \Delta \ln quota_ratio_{i,t-3} + \beta_2 \ln spillover_{i,t-4} + \beta_3 \Delta^2 \ln(k_{i,t}) + \beta_4 \ln Tele_{i,t} + \beta_5 \ln Road_{i,t-1} + \beta_6 \ln Urban_{i,t-1} + \beta_7 \ln Mkt_{i,t-1} + \varepsilon_{i,t}$$

(2)

Bu yerda $TFP_{growth_{it}}$ viloyat i ning t -yildagi umumiy omil samaradorligi (TFP) o‘shish sur‘atini bildiradi va u $(\ln TFP_t - \ln TFP_{t-1})_i$ shaklida hisoblanadi. $quota_ratio_{i,t-3}$ esa viloyatdagi inson kapitali zahirasini ifodalaydi hamda mahalliy innovatsiya va texnologik rivojlanishning proksi ko‘rsatkichi sifatida xizmat qiladi. U ham bevosita ta‘sir kanali yondashuvida bo‘lgani kabi, uch yillik kechikish bilan kiritilgan.

Inson kapitali iqtisodiy o‘shishga ikki yo‘l bilan ta‘sir qiladi: bevosita ishlab chiqarish jarayonida va bilvosita — TFP orqali. Bevosita ta‘sir Lucas–Uzawa va kengaytirilgan Solow–Swan modellari bilan tushuntiriladi, bilvosita ta‘sir esa inson kapitali texnologiyalarni o‘zlashtirish va innovatsiyalarni rivojlantirish orqali TFPni oshirib, iqtisodiy mahsulotni rag‘batlantiradi. Empirik natijalar shuni ko‘rsatadiki, viloyat darajasidagi inson kapitali, texnologik spilloverlar va investitsiyalar iqtisodiy o‘shishni sezilarli darajada belgilaydi. Shu bois, inson kapitaliga investitsiya mintaqaviy va milliy iqtisodiy rivojlanish uchun muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Becker, G. S. (1964). **Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education.** Chicago: University of Chicago Press.

2. Romer, P. M. (1990). *Endogenous Technological Change.* *Journal of Political Economy*, 98(5, Part 2), S71–S102.

3. Lucas, R. E. (1988). *On the Mechanics of Economic Development.* *Journal of Monetary Economics*, 22(1), 3–42.

4. Nelson, R. R., & Phelps, E. S. (1966). *Investment in Humans, Technological Diffusion, and Economic Growth.* *The American Economic Review*, 56(1/2), 69–75.

SURXONDARYO VILOYATIDA 2010-2024 YILLARDAGI YALPI HUDUDYIY MAHSULOTINING STATISTIK TAHLILI

Ismoilov Davronbek Ilxomjon o‘g‘li
Termiz Davlat Pedagogika instituti o‘qituvchisi.

Kirish. Mazkur maqolada Surxondaryo viloyati yalpi hududiy mahsulotlarining 2010-2024 yillarda qiymatlari statistik tahlili ko‘rildi. Bunda mutloq o‘zgarish (zanjirsimon va bazisli usulda), O‘shish sur‘ati (zanjirsimon va bazisli usulda), ortirma sur‘ati, 1 % qo‘shimcha o‘shish qiymati, mutloq jadallashish yoki so‘nish

	nomutanosibliklarni statistik-ekonometrik baholash	
78.	Allamberganov X.A. Tashqi savdo salohiyatining rivojlanish ko'rsatkichlarini modellashtirish va prognozlashtirish istiqbollari	343
79.	Mirzamurodov O.S. Iqtisodiy o'sish nazariyalari va modellarini aholining farovonligiga ta'siri	347
80.	Hazratqulov Sh.B. Case-study: Xizmat ko'rsatish sohasidagi investitsiya risklarini minimallashtirish bo'yicha tahlil va natijalar	351
81.	Samandarov O.A. Kvant regressiya modeli yordamida energiya xavfini iqtisodiy o'sishga ta'sirini baholash	356
82.	Abdikarimova Z.B. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari uchun xos raqobatbardoshlik mezonlari	359
83.	Eshmatov D.A. Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishda prognostik modellashtirishning nazariy yondashuvlari	362
84.	Rustamov J.R. Ekonometrik modellar asosida inson kapitaling mintaqa iqtisodiy rivojlanishiga ta'sirini baholash usullari	368
85.	Ismoilov D.I. Surxondaryo viloyatida 2010-2024 yillardagi yalpi hududiy mahsulotining statistik tahlili	372
86.	Bo'riyev S.N., Qilichova M.A. Mintaqa iqtisodiyotini innovatsion rivojlantirishda xorijiy investitsiyalaridan samarali foydalanishning ekonometrik modellari	376
87.	Niyozov M. Mintaqada sanoat ishlab chiqarishini ixtisoslashtirish darajasini baholash ekonometrik modellari	379
4-SEKSIYA. MINTAQANING IJTIMOIIY-IQTISODIIY RIVOJLANTIRISHDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIIY TADBIRKORLIKNI ROLI		
88	Ruzmetov D.I., Saidov M.D. Kichik biznes va tadbirkorlik subektlarini moliyaviy resurslar bilan ta'minlashdagi muammolar va unlarni bartaraf etish yo'llari	386
89	Masharipova M.A., Saparov A.A. Mintaqada kichik va o'rta biznesni rivojlantirish mexanizmlari	389
90	Otaxonova D.M. Marketing strategiyasining turlari, shakllari va ularning mintaqa savdo korxonalarining jozibadorligini oshirishdagi ishtiroki	394
91	Matjonov B.R. Mamlakat oziq-ovqat xavfsizligi ta'minotida dehqon va fermer xo'jaliklarining o'rni	399
92	Yakubov S.R. Fundamental and theoretical basis of taxation of individual entrepreneurship and freelance activity	404
93	Maxmudov N.K. Hududlarda tadbirkorlikni rivojlantirish va aholi daromadlarini oshirish mexanizmlari	411
94	Salayeva B.K. Xizmatlar sohasida kichik biznes sub'ektlari raqobatbardoshligini oshirish tizimini ishlab chiqish	416
95	Atajanova G.M. Kichik biznes va bozor infratuzilmasi asosida	421

**ABU RAYHON BERUNIY NOMIDAGI URGANCH DAVLAT
UNIVERSITETI**

**“Mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning dolzarb masalalari”
mavzusida Respublika ilmiy-amaliy anjumani
MATERIALLARI**

15-16-oktabr, 2025-yil Urganch, O‘zbekiston

Nash.lits. №211573

Bosishga ruxsat etiladi: 08.10.2025

Bichimi 60 x 84^{1/16}. “Times New Roman”
garniturada raqimli bosma ustida chop etildi.

Shartli bosma tabog‘i 40,2. Adadi 100. Buyurtma № 25-10

Тел: (33) 701 12 00, (99) 564 63 20

“Khwarezm publication” MCHJ nashriyoti.

220502, Urganch t. Zargarlar mahallasi Marvarid ko‘chasi 8-yo‘lak 4-uy.

“Khwarezm travel” bosmaxonasida chop etildi.

Urganch t. Zargarlar mahallasi Marvarid ko‘chasi 8-yo‘lak 4-uy.